

СЕМАНТИЧНИЙ ДИФЕРЕНЦІАЛ ДЛЯ ОЦІНКИ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ SEMANTIC DIFFERENTIAL FOR THE EVALUATION OF ART OBJECTS

© Фоменко К.І., karinafomenko1985@gmail.com, м. Харків
© Найчук В.В., gennadiy.a.kolomytsev@gmail.com, м. Харків
© Пономарьова В.В., valeriyaponomaryova@ukr.net, м. Харків

Annotation. *Semantic differential for the evaluation of art objects consists of: Evaluation: pleasant - unpleasant, light - dark, beautiful - ugly, formal - meaningful, aggressive - good. Activity: calm - active, excited - relaxed, fast - slow. Orderliness: orderly - chaotic, stable - changeable, immobile - mobile, rigid - plastic. Difficulty: Difficult - Easy, Mysterious - Normal, Unlimited - Limited, Mysterious - Normal. Potency: big - small, strong - weak, heavy - light, Comfort: safe - dangerous, soft - hard, gentle - rough, closed - open.*

Семантичний диференціал (англ. semantic differential) – метод побудови індивідуальних чи групових семантичних просторів (англ. semantic space).

Координатами об'єкта в семантичному просторі служать його оцінки за низкою біполярних градуйованих (три-, п'яти-, семибальних) оціночних шкал (rate scale), протилежні полюси яких задані за допомогою вербальних антонімів.

Для оцінки художніх творів (візуальних образів образотворчого мистецтва) ми використали такі фактори і шкали:

Оцінка: присмний - неприсмний, світлий – темний, гарний – потворний, формальний – змістовний, агресивний – добрий.

Активність: спокійний – активний, збуджений – розслаблений, швидкий – повільний.

Упорядкованість: упорядкований – хаотичний, стійкий – мінливий, нерухомий – рухомий, ригідний – пластичний.

Складність: складний – простий, таємничий – звичайний, необмежений – обмежений, таємничий – звичайний.

Сила: великий – маленький, сильний – слабкий, важкий – легкий.

Комфортність: безпечний – небезпечний, м'який – твердий, ніжний – грубий, закритий – відкритий.